

AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA DAS RESPOSTAS INFLAMATÓRIAS E REDOX DE FERIDAS CUTÂNEAS EXPOSTAS ÀS MEMBRANAS DE CARRAGENANA BIOIMPRESSAS EM 3D

**David da Silva Braz¹, Jonathan Elias Rodrigues Martins²,
Paulo Elesson Guimarães de Oliveira³, Pedro Everson Alexandre
de Aquino⁴, Jannison Karlly Cavalcante Ribeiro⁵, Vânia Marilande
Ceccatto⁶**

¹Universidade Estadual do Ceará, CCS/Ciências Biológicas, e-mail: david.braz@aluno.uece.br

²Universidade Estadual do Ceará, RENORBIO, e-mail: jonathan.elias@aluno.uece.br

³Universidade Estadual do Ceará, CCS RENORBIO e-mail: paulo.elesson@aluno.uece.br

⁴Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, HEMOCE, e-mail:
pedroeverson.alexandre@gmail.com

⁵Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, HEMOCE, e-mail: janbiomed@gmail.com

⁶Universidade Estadual do Ceará, CCS/Ciências Biológicas, e-mail: vania.ceccatto@uece.br

RESUMO. A cicatrização de feridas da pele podem ser afetadas por condições crônicas, como diabetes. O objetivo do presente trabalho foi observar os efeitos de uma biomembrana impregnada com compostos pró-cicatrizantes de um modelo de feridas excisionais. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética de Uso Animal (CEUA) da Universidade Estadual do Ceará (UECE) sob registro nº. 1619537/2023. Foram utilizados 27 camundongos machos (*Mus musculus*) albinos da linhagem *Swiss* para experimento com animais saudáveis. O estudo desenvolveu um gel de carragenana para impressão 3D, visando aplicações biomédicas. Aplicou-se o gel enriquecido, ou não, com drogas para cicatrização em feridas por segunda intenção. Os dados foram analisados quanto à normalidade e comparados por ANOVA two-way, seguida por *post-hoc* de Bonferroni e considerados significativos quando $P < 0,05$. Os resultados mostraram um aumento significativo das fibras colágenas nos grupos tratados com as membranas, destacando a importância desses compostos na regulação da síntese de colágeno. Esses resultados contribuem para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes no tratamento de feridas, com potencial para melhorar a prática médica.

Palavras-chave: Cicatrização, Biomembranas, Bioimpressão.

1. INTRODUÇÃO

As feridas são eventos que podem afetar a fisiologia da pele. A cicatrização é um processo vital e complexo que visa a regeneração de tecidos danificados, envolvendo diversas fases interligadas. Esse fenômeno, composto pelas etapas inflamatória, proliferativa e de remodelação, pode desempenhar um papel crucial na restauração da integridade da pele lesionada (LIMA, 2010; LEITE, 2014).

A correta progressão dessas fases da cicatrização é fundamental para garantir um processo eficaz e prevenir complicações (DELAVARY et al., 2011). Por exemplo, pessoas com condições crônicas, como o diabetes mellitus, podem enfrentar desafios significativos nesse processo biológico. Essa doença, que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, ilustra como problemas de saúde podem impactar o bem-estar geral e dificultar a manutenção de um equilíbrio saudável no organismo (OMS, 2016).

A compreensão dos mecanismos disfuncionais na cicatrização em contextos diabéticos é crucial para o desenvolvimento de abordagens terapêuticas inovadoras. Assim, o uso de compostos com atividades biológicas pró-cicatrizantes, oferece uma perspectiva valiosa para aprimorar estratégias de regeneração tecidual (GIBRAN et al., 2002; KIM et al., 2011; BRADBURY, 2006). O objetivo do presente trabalho foi observar os possíveis efeitos de uma biomembrana impregnada com compostos pró-cicatrizantes na cicatrização de um modelo experimental de feridas excisionais.

2. METODOLOGIA

Este estudo foi realizado de acordo com as diretrizes internacionais ARRIVE 2.0- NC3Rs e normas brasileiras vigentes (Lei n. 11.794/2008, CONCEA/MCTI/Brasil) para experimentação in vivo e teve aprovação do Comitê de Ética de Uso Animal (CEUA) da Universidade Estadual do Ceará (UECE) sob registro n°. 1619537/2023. Foram utilizados 27 camundongos (*Mus musculus*) albinos saudáveis da linhagem *Swiss* com massa entre 25 e 30 g. Os animais foram obtidos do Biotério Central da UECE e mantidos em condições padrão de biotério com ração e água *ad libitum*.

O estudo desenvolveu um gel de carragenana com propriedades mecânicas e de viscosidade ajustáveis, ideal para extrusão e modelagem precisa na impressão 3D. O objetivo foi assegurar que o material pudesse ser usado em diversas aplicações biomédicas, mantendo sua integridade estrutural e funcionalidade após a impressão. O gel aplicado nesse estudo é composto por drogas associadas aos benefícios nos aspectos de cicatrização. Um gel controle, sem essas drogas, foi confeccionado. As biomembranas foram produzidas com a impressora 3D Bioplotter (ENVISIONTEC GmbH, Alemanha).

O modelo estabeleceu 3 grupos (n = 9/grupo) experimentais saudáveis para avaliar a não toxicidade: Sham, Controle e Teste. **Grupo Sham:** animais submetidos à indução da lesão cutânea sem tratamento; **Grupo Controle:** animais submetidos à lesão cutânea seguidos de tratamento com a membrana de carragenana; e o **Grupo Teste:** animais submetidos à indução da lesão cutânea tratados com a membrana regenerativa.

As análises microscópicas das feridas excisionais avaliaram o efeito da membrana regenerativa na cicatrização. Nos dias 6 e 12, após anestesia, foram coletados dois fragmentos cilíndricos (6 mm) do tecido neoformado na área da cirurgia (n=9/grupo/dia). Após a coleta, os animais foram eutanasiados por sobredose anestésica.

Os tecidos removidos foram fixados em formaldeído 10% por 24 horas e processados para histologia. Secções de 5 µm foram coradas com Tricrômico de Masson. As fotomicrografias das lâminas foram obtidas com um microscópio óptico acoplado a uma câmera digital e salvas em formato JPEG para análise RGB no software ImageJ 1.43 (U.S. National Institutes of Health, USA) (NOURSADEGHI et al., 2008).

Os dados foram expressos como média e seu respectivo erro padrão. A normalidade foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. Para a comparação entre os grupos, utilizou-se a ANOVA two-way, seguida do *post-hoc* de Bonferroni, considerando-se significância estatística para $P < 0,05$.

3. RESULTADOS

Análise de produção de colágeno total

A Figura 1 apresenta fotomicrografias representativas dos grupos testados, utilizando a coloração tricrômica de Masson, nos dias 6º e 12º após os experimentos com os grupos Sham, Controle e Teste.

Figura 1: Fotomicrografias utilizando a coloração Tricrômica de Masson para avaliação de colágeno total. A coloração azul representa as fibras de colágeno total. Fonte: A autoria própria.

No 6º dia, foi observado um aumento no percentual de fibras colágenas nos grupos tratados com as membranas isoladas e incorporadas com as drogas, em comparação com o grupo Sham ($P < 0,05$) (Figura 2A). No 12º dia, todos o grupo tratado com a membrana incorporada com as drogas apresentou um aumento significativamente maior em comparação com o grupo Sham ($P < 0,05$), e nenhuma diferença estatística entre o grupo controle em relação ao Sham foi observado ($P > 0,05$) (Figura 2B)

Figura 2: Medições das áreas da ferida no 6º e 12º dias após a incisão em animais saudáveis. *: versus Sham, $P < 0,05$; **: versus Sham, $P < 0,01$ (One-way ANOVA e Tukey como teste post hoc). Fonte: Autoria Própria.

4. DISCUSSÃO

Neste estudo inicial com animais saudáveis, foi investigado o papel de membranas regenerativas em feridas induzidas por lesão de segunda intenção. Observou-se uma redução significativa na área das feridas tratadas com membranas incorporadas com drogas nos dias 6 e 12 pós-cirurgia. No 6º dia, durante a fase inflamatória, o uso das membranas provavelmente favoreceu a infiltração celular e a deposição inicial de colágeno tipo 3, que atua como suporte temporário. No 12º dia, na fase de proliferação, houve uma provável transição para o colágeno tipo 1, resultando em uma matriz extracelular mais estável e resistente. O uso dessas membranas para revestir lesões revelou-se promissor, destaca-se a importância de avaliar a morfologia do tecido para avaliar a resistência da ferida (WU et al., 2013).

Os resultados deste estudo destacam a avaliação microscópica da produção de colágeno no tecido cutâneo, com aumento significativo das fibras colágenas nos grupos tratados com as membranas, ressaltando a importância desses compostos na regulação da síntese de colágeno. A melhoria na produção de colágeno é crucial para a integridade e resistência do tecido cicatricial, sugerindo que as membranas impregnadas com drogas promoveram uma maior síntese de colágeno, essencial para uma cicatrização adequada (NEVES; WILGUS; BAYAT, 2023).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados obtidos, os achados demonstram a eficácia das membranas incorporadas com drogas benéficas ao processo de cicatrização de feridas, demonstrando aumento significativo na quantidade de colágeno depositado na área das lesões já nos primeiros dias pós-operatório. Este estudo, portanto, contribui para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes no tratamento de feridas, com potencial para ampliação na prática médica.

6. REFERÊNCIAS

BRADBURY S. Wound healing: is oral zinc supplementation beneficial? *WOUNDS UK*. 2006; 2(1):54.

DELAVERY, B.M. et al. Macrophages in skin injury and repair. *Immunobiology*, v. 216, p. 753 – 762, 2011.

LEITE, S.N. Fototerapia como estímulo à cicatrização de úlceras cutâneas em ratos frente ao estresse oxidativo experimental. 126f. Tese de Doutorado em Interunidades em Bioengenharia, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014.

LIMA, C.R.O. Reparação de feridas cutâneas incisionais em coelhos após tratamento com barbatimão e quitosana. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal), Universidade Federal de Goiás, 2010.

MACKAY D, MILLER AL. Nutritional support for wound healing. *Altern Med Rev*. 2003; 8(4):359-77.

NEVES, Rosália Garcia et al. Complicações por diabetes mellitus no Brasil: estudo de base nacional, 2019. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 28, p. 3183-3190, 2023.

NOURSADEGHI, M. et al. Quantitative imaging assay for NF- κ B nuclear translocation in primary human macrophages. *J. Immunol. Methods*, v.329, p.194-200, 2008.

OMS – Organização Mundial da Saúde. Diabetes. 2024 OMS – Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre la diabetes. 2016.

TANINI, S., Calabrese, S., Fisher, A. D., Maggi, M., & Lo Russo, G. (2020). When Testosterone Needs to be Contrasted: A Preliminary Study of Scar Prevention in Transmen Top Surgery with an Innovative Galenic Preparation. *Aesthetic Plastic Surgery*, 44(3), 1006- 1013. <https://doi.org/10.1007 / s00266- 020-01678-2>